

Αλληλεπίδραση δασοκομίας - γεωργίας

Η καινοτομία της καλλιέργειας καλαμποκιού μεταξύ σειρών λεύκας

www.af4eu.eu

Καλαμπόκι σε φυτεία λεύκας πρώτου έτους, Santa Fe, Γρανάδα.

Η καλλιέργεια λεύκας στην επαρχία της Γρανάδας προσφέρει μια σειρά από οφέλη που κυμαίνονται από την οικολογική βελτίωση του περιβάλλοντος έως την οικονομική και κοινωνική προώθηση της περιοχής.

Η εταιρεία Agroservicios Hijo de Celedonio S.L., έχει εντάξει την καλλιέργεια αραβοσίτου στην παραγωγή λεύκας. Η πρακτική αυτή είχε ήδη εφαρμοστεί στο παρελθόν στην περιοχή Vega de Granada, η οποία συνίστατο στην καλλιέργεια διαφορετικών κηπευτικών προϊόντων μεταξύ των σειρών λεύκας κατά το πρώτο έτος παραγωγής. Σήμερα, η εκβιομηχάνιση της παραγωγής έχει οδηγήσει στην εξαφάνισή της σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά ορισμένοι αγρότες την έχουν ανακτήσει και την έχουν μετατρέψει σε παραγωγική στρατηγική.

Η καλλιέργεια αραβοσίτου μεταξύ σειρών από λεύκες βελτιστοποιεί τη χρήση του χώρου και των πόρων, ιδίως τη διαθεσιμότητα εδάφους και νερού. Το καλαμπόκι σπέρνεται για δύο εποχές.

Μετά από αυτές τις δύο εποχές, η καλλιέργεια καλαμποκιού εναλλάσσεται στο οικόπεδο που έχει κοπεί εκείνο το έτος, έτσι ώστε κάθε δύο χρόνια το καλαμπόκι φυτεύεται σε διαφορετικό χώρο του αγροκτήματος, το οποίο αποτελείται από συνολικά 10 μέρη. Από την τελευταία συγκομιδή καλαμποκιού μέχρι την κοπή του ξύλου και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα βοσκοτόπων, τα ζώα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της φυτοκάλυψης.

Επί του παρόντος, υπάρχουν 125 εκτάρια λεύκας χωρισμένα σε αγροτεμάχια μεταξύ 10 και 15 εκταρίων και κάθε χρόνο κόβεται ένα από τα αγροτεμάχια. Οι λεύκες, που έχουν 10ετή κύκλο, φυτεύονται στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ το καλαμπόκι σπέρνεται στα μέσα Απριλίου, εκμεταλλευόμενος την υγρασία που παρέχει η άρδευση που δέχονται οι λεύκες αυτή την περίοδο. Ταυτόχρονα, το καλαμπόκι παρέχει ουσιαστική εδαφοκάλυψη για την ανάπτυξη των δέντρων λεύκας στην αρχή της ανάπτυξής της.

Η έκτασηπεριοχή κάτω από το δέντρο που παραμένει μη παραγωγική αντιπροσωπεύει το 30% της έκτασης, ωστόσο, η απόδοση καλαμποκιού κατά το πρώτο έτος των λεύκων είναι 10.000 kg / ha. Κατά το δεύτερο έτος, λόγω της σκιάς που παρέχουν οι λεύκες, η απόδοση καλαμποκιού μειώνεται στα 6.000 kg/ha. Η υψηλή κερδοφορία του καλαμποκιού επιτρέπει την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης γης.

Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει ότι και οι δύο καλλιέργειες μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να ανταγωνίζονται για το φως και τα θρεπτικά συστατικά. Ως δένδρα ταχείας ανάπτυξης, οι λεύκες παρέχουν σκιά για τον καλαμποκό, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και στην τήξη εξατμισοδιαπνοής, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη καλαμποκιού κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών του καλοκαιριού.

Αυτό το γεωργικό μοντέλο επιτρέπει στους αγρότες να διαφοροποιήσουν το εισόδημά τους. Ενώ οι λεύκες μπορούν να συγκομίζονται κάθε 10 χρόνια για την παραγωγή ξυλείας, το καλαμπόκι μπορεί να συγκομίζεται ετησίως. Αυτό παρέχει μια σταθερή ροή εισοδήματος και μειώνει τον οικονομικό κίνδυνο.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
Οργανισμός Διαχείρισης της Γεωργίας
και Αλιείας της Ανδαλουσίας

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.